

Innovazione tecnologica e partecipazione: prospettive sociologiche sul ruolo delle tecniche partecipative nell'adozione di pannelli fotovoltaici in agricoltura¹

Andrea Volterrani, Maria Cristina Antonucci²

Riassunto

Recenti progressi tecnologici, soprattutto in ambito di sostenibilità, hanno incrementato la consapevolezza sociale, sottolineando l'importanza di una partecipazione comunitaria guidata. Le innovazioni dirompenti, secondo Bower e Christensen (1995), possono trasformare settori industriali, ma richiedono l'accettazione delle nuove tecnologie da parte della società. Superare lo scetticismo richiede un coinvolgimento attivo delle comunità fin dall'inizio. Ramirez (2013) evidenzia il ruolo dei social network nell'adozione di tecnologie agricole, mentre Rose e Chilvers (2018) sottolineano l'importanza di un'innovazione inclusiva. Con l'aumento delle sfide globali legate al cambiamento climatico, è urgente coinvolgere la società nell'adozione di tecnologie come l'agrifotovoltaico.

Il progetto Horizon Europe REGACE promuove la partecipazione attiva degli agricoltori nello sviluppo di tecnologie agrifotovoltaiche, evitando approcci top-down e favorendo la co-creazione. Al centro di REGACE c'è un metodo partecipativo che mira a trasformare l'innovazione in una pratica collaborativa e sostenibile. Studi recenti (Spanaki et al., 2022) mostrano come il supporto comunitario porti benefici nel settore agricolo, garantendo una distribuzione equa del valore economico e sociale. I primi risultati di REGACE si collocano nella direzione di dimostrare che, in accordo con la letteratura citata, la partecipazione delle comunità nella fase di progettazione e design delle nuove tecnologie risulta cruciale per veicolare una adeguata adozione delle innovazioni anche nel contesto produttivo del settore agricolo.

Parole chiave: Agrifotovoltaico, Tecniche partecipative, World Café, Sociologia dell'innovazione, Co-creazione, Sociologia dell'ambiente

¹ Il progetto Regace è finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon Europe per le Azioni di Ricerca e Innovazione, secondo l'accordo di sovvenzione del Progetto Regace n. 101096056.

² Andrea Volterrani, Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa – andrea.volterrani@uniroma2.it Maria Cristina Antonucci, Consiglio Nazionale delle Ricerche – IRPPS – mariacristina.antonucci@cnr.it – corresponding author.

Technological Innovation and Participation: Sociological Perspectives on the Role of Participatory Techniques in the Adoption of Photovoltaic Panels in Agriculture

Abstract

Recent technological advances, especially in the field of sustainability, have increased social awareness and highlighted the importance of guided community participation. According to Bower and Christensen (1995), disruptive innovations can transform industrial sectors, but they require societal acceptance of new technologies. Overcoming skepticism demands active community involvement from the outset. Ramirez (2013) emphasizes the role of social networks in the adoption of agricultural technologies, while Rose and Chilvers (2018) underline the importance of inclusive innovation. With the growing global challenges posed by climate change, it is urgent to engage society in the adoption of technologies such as agri-photovoltaics.

The Horizon Europe REGACE project promotes the active participation of farmers in the development of agri-photovoltaic technologies, avoiding top-down approaches and fostering co-creation. At the heart of REGACE lies a participatory method aimed at transforming innovation into a collaborative and sustainable practice. Recent studies (Spanaki et al., 2022) show that community support brings significant benefits to the agricultural sector, ensuring an equitable distribution of economic and social value. The initial results of REGACE align with the literature in demonstrating that community involvement in the design and planning phase of new technologies is crucial for ensuring their effective adoption, even within the productive context of agriculture.

Keywords: Agri-photovoltaics, Participatory techniques, World Café, Sociology of innovation, Co-creation, Environmental Sociology

■ 1. Innovazione tecnologica nei settori tradizionali: l'impatto dell'agrifotovoltaico sulla comunità degli agricoltori come problema da considerare sociologicamente

L'accompagnamento dell'innovazione tecnologica tramite la progettazione condivisa richiede un approccio sociologico complessivo, che ponga l'accento sul coinvolgimento attivo e significativo delle parti interessate lungo tutto il ciclo di vita dell'innovazione. Tale approccio prevede l'inclu-

sione sistematica degli utenti finali della nuova tecnologia fin dalle prime fasi del processo di sviluppo e implementazione sul campo, assicurando che le loro esigenze, preferenze e intuizioni esperienziali intervengano e siano prese in carico in modo diretto in tutto il ciclo di vita della tecnologia. Attraverso metodologie partecipative quali sessioni informative, workshop, focus group e interviste approfondite (Douthwaite et al., 2009; Ciasullo et al., 2020), il modello di co-creation aperta crea un ambiente collaborativo in cui gli utenti contribuiscono in modo attivo alla definizione dell'innovazione. Questo approccio partecipativo e aperto ad interventi esterni non solo permette di anticipare e risolvere le potenziali criticità, ma favorisce anche l'integrazione di prospettive diversificate, migliorando l'adattabilità e la sostenibilità sociale delle nuove tecnologie.

Promuovendo un senso di appartenenza e accettazione tra gli utenti, il modello di co-creation facilita il superamento del divario tra il potenziale dirompente delle innovazioni tecnologiche e la loro applicazione pratica e contestuale (Knott et al., 2022; Puchta & Potter, 2003; Liamputtong, 2011; Barbour, 2018). Di conseguenza, esso può garantire che le innovazioni dirompenti raggiungano l'impatto sociale desiderato, grazie alla capacità di focalizzazione sugli utenti e alla loro rilevanza contestuale. Questi fattori consentono di ottenere un'accettazione più ampia e un'integrazione efficace delle tecnologie innovative nei sistemi sociali ed economici esistenti (Brown, 2010; Löhr et al., 2020). Il modello partecipativo di co-creation dell'innovazione tecnologica può essere implementato attraverso i più comuni strumenti sociologici di coinvolgimento degli stakeholder, coltivando la soggettività e il coinvolgimento attivo degli stakeholder ai processi di innovazione tecnologica.

In questa ottica, il progetto REGACE ha adottato un insieme integrato e ponderato di tecniche quantitative e qualitative per facilitare una partecipazione inclusiva dei destinatari finali delle innovazioni tecnologiche dell'agrifotovoltaico prodotte a partire dal lavoro del consorzio di ricerca e innovazione tecnologica. In termini sociologici, questo paradigma, oltre a sondaggi di opinione e questionari mirati, ha lavorato sul ricorso ad approcci qualitativi volti ad ottenere una serie di scopi trasformativi di *mindset* e comportamenti dei soggetti coinvolti nei processi di trasformazione tecnologica:

- Analizzare la mentalità iniziale dei soggetti coinvolti in sessioni di approfondimento qualitativo rispetto all'innovazione tecnologica, tramite interviste qualitative con membri del gruppo target e l'applicazione di tecniche di sentiment analysis ai dati narrativi emergenti.
- Sviluppare percorsi di partecipazione aperti, successivi alla presentazione della tecnologia, utilizzando metodologie partecipative come l'Open Space Technology e il World Café, adattati ai diversi gruppi di riferimento coinvolti.
- Valutare i cambiamenti nella percezione della tecnologia al termine del

processo, attraverso focus group e interviste qualitative, considerando la capacità trasformativa della tecnologia quando è dimostrata nel contesto reale in cui verrà implementata.

Questo approccio sociologico distintivo, in cui si integrano dimensioni tecnico-scientifiche, agricole, di sostenibilità, economiche e sociali, prevede la presentazione completa e concreta della tecnologia agli utenti finali; questo approccio consente una partecipazione più autentica e mirata, permettendo di identificare temi e problematiche, inclusi elementi di criticità rilevabili esclusivamente sul campo, che emergono dall'interazione diretta con la tecnologia nel suo contesto applicativo.

L'obiettivo sociologico finale di questo percorso di ricerca è valutare i cambiamenti nella volontà di accettazione e partecipazione all'innovazione tecnologica da parte dei gruppi di riferimento immediatamente toccati da essa nelle proprie comunità di pratiche. Questo risultato viene raggiunto promuovendo lo sviluppo di una soggettività consapevole, attraverso un'adeguata diffusione delle informazioni e un'interazione costruttiva tra gli utenti e i produttori della tecnologia durante i processi partecipativi, secondo un modello definito e sperimentato sul campo in grado di combinare diverse fasi e tecniche partecipative. Secondo questa logica, emerge la dinamica interazione tra progresso tecnologico e accettazione sociale dell'innovazione da parte del gruppo di riferimento, grazie all'importante ruolo di un impegno informato di diverse tipologie di stakeholder nella progettazione, design e implementazione in vivo delle innovazioni.

■ 2. I modelli della prospettiva sociologica affrontano l'agrifotovoltaico nel progetto di ricerca REGACE

L'integrazione di un approccio metodologico per valutare l'impatto sociale, economico e ambientale dell'innovazione tecnologica nel settore agrifotovoltaico, come proposto dal progetto REGACE, si fonda su un'analisi prevalentemente qualitativa. Questo approccio sociologico riconosce che l'innovazione tecnologica, se non adeguatamente accompagnata da una riflessione approfondita sugli obiettivi trasformativi e sulle modalità di implementazione, può risultare percepita come incompleta dalle comunità di riferimento. Tali comunità, infatti, sono in grado di fornire preziose intuizioni operative che, se integrate nella fase iniziale del processo di co-progettazione, assicurano un adattamento più preciso della tecnologia alle loro specifiche esigenze.

Questo approccio metodologico va oltre la semplice trasmissione informativa, incorporando dimostrazioni sperimentali della tecnologia in contesti concreti e specifici. L'obiettivo è favorire una comprensione profonda e contestualizzata del potenziale impatto dell'innovazione nel settore agricolo, stimolando le comunità coinvolte a sviluppare percezioni personalizzate su come l'agrifotovoltaico possa influenzare il loro ambiente di lavoro e di vita, e sui benefici attesi. Promuovendo tale comprensione esperienziale, l'approc-

cio garantisce che l'innovazione tecnologica sia non solo praticabile, ma anche socialmente rilevante, allineandosi alle reali necessità e aspettative degli utenti. L'integrazione di un'analisi qualitativa con dimostrazioni partecipative sottolinea l'importanza delle valutazioni contestuali e orientate agli utenti per un'efficace implementazione tecnologica, migliorando così l'accettazione e l'integrazione all'interno della comunità.

Nell'ambito del progetto REGACE, sono stati identificati tre aspetti sociologici fondamentali, concordati e sostenuti dal team di ricerca come pilastri essenziali durante tutte le fasi di implementazione, dal 2023 in avanti:

1. **Processo partecipativo di co-progettazione.** REGACE adotta un processo di co-progettazione partecipativa che coinvolge direttamente gli utenti finali, in particolare gli agricoltori, nelle fasi di sviluppo e implementazione della tecnologia agrifotovoltaica. Questo approccio collaborativo consente un'interazione continua tra ricercatori e agricoltori, facilitando la co-creazione di soluzioni innovative e anticipando potenziali problemi. Tale metodo supera le tradizionali tattiche di marketing, promuovendo un autentico coinvolgimento degli stakeholder e assicurando che la tecnologia venga adattata alle esigenze e preferenze specifiche degli agricoltori, migliorandone l'accettazione e l'efficacia operativa.
2. **Preferenza per metodologie sociologiche qualitative.** Il progetto REGACE utilizza un ampio spettro di metodologie qualitative, tra cui interviste approfondite, focus group e il metodo World Café, selezionate per la loro capacità di raccogliere dati dettagliati e articolati sulle percezioni, atteggiamenti e opinioni degli agricoltori riguardo alla tecnologia agrifotovoltaica. L'impiego di tali metodologie in modo sequenziale e sistematico garantisce un coinvolgimento approfondito dei partecipanti nel processo di co-progettazione, facilitando l'integrazione delle loro esperienze e intuizioni nel processo di sviluppo tecnologico. Ciò assicura che le innovazioni risultino strettamente allineate alle aspettative e necessità della comunità agricola.
3. **Approccio del "living lab".** Il pacchetto sociologico del progetto opera secondo il modello del "laboratorio vivente" (living lab, Følstad, 2008), che pone l'accento sulla collaborazione continua e su meccanismi di feedback in tempo reale tra agricoltori, ricercatori e sviluppatori tecnologici. Attraverso simulazioni pratiche, discussioni di gruppo e sessioni formative, questo approccio favorisce un dialogo costante, permettendo alla tecnologia di evolversi in risposta alle reali esigenze degli agricoltori.

Questo processo iterativo e dinamico garantisce che i sistemi agrifotovoltaici sviluppati siano sostenibili ed efficaci, promuovendo una loro adozione e integrazione ottimale nelle pratiche agricole. Queste prospettive sottolineano l'importanza cruciale di integrare le intuizioni sociologiche e i metodi partecipativi nello sviluppo e nell'implementazione di tecnologie

agricole innovative, e più in generale, nelle tecnologie dirompenti in settori specifici come l'agricoltura e l'industria. Assicurando che le tecnologie co-progettate siano socialmente accettabili e praticamente realizzabili, il progetto REGACE rappresenta un modello olistico per l'innovazione tecnologica nel settore agricolo, facilitando un'integrazione efficace e sostenibile degli sviluppi tecnologici nelle comunità di riferimento.

■ 3. I principali risultati delle attività del primo anno del progetto REGACE e le sfide emergenti per i prossimi 18 mesi

3.1 Note metodologiche

Prima di procedere con l'analisi dei dati preliminari relativi alla co-progettazione degli agricoltori nel contesto delle pratiche di ricerca agrifotovoltaica del progetto REGACE, è necessario fornire una dettagliata descrizione metodologica del modello impiegato, il quale è stato ampiamente testato in contesti differenti con diverse comunità sociali. Il modello operativo sviluppato si articola in tre fasi principali, ciascuna con finalità specifiche e supportata da metodologie consolidate.

Premessa fondamentale alle metodologie utilizzate è l'approccio che pone al centro il protagonismo dei cosiddetti utenti che, nel nostro caso, sono gli agricoltori. Protagonismo significa che non si avanzano proposte, attività, idee ed innovazioni tecnologiche in modalità top-down, ma invece si adottano metodologie che facilitino la voce ed il punto di vista, fatto di suggerimenti e di critiche, dei beneficiari finali. Le critiche e i suggerimenti entrano in un processo di negoziazione con i ricercatori/innovatori perché essi siano parte del processo del processo di sviluppo come fase della co-creation partecipata. Elementi importanti da considerare durante il processo sono le relazioni comunicative, la chiarezza concettuale e pratica dell'innovazione, le conseguenze ipotizzabili sul contesto sociale, economico e culturale degli utenti finali.

Attraverso tecniche come focus group, interviste approfondite e sessioni di co-progettazione, le metodologie qualitative offrono una maggiore profondità interpretativa, consentendo di esplorare non solo i punti di vista espressi dagli stakeholder, ma anche i processi attraverso cui tali opinioni vengono formate e modificate nel corso dell'interazione. A differenza delle metodologie quantitative, che tendono a essere limitate nella capacità di catturare le sfumature del contesto sociale, le tecniche qualitative promuovono un coinvolgimento attivo e riflessivo dei partecipanti, facilitando la co-costruzione di conoscenze condivise.

Tali procedure non si limitano alla raccolta di informazioni, ma attivano processi di apprendimento collaborativo e trasformativo, che favori-

scono l'emergere di nuove prospettive e soluzioni innovative attraverso il dialogo e il confronto. Questo approccio consente di trascendere la mera misurazione degli atteggiamenti iniziali e di attivare meccanismi di partecipazione e cambiamento che possono influire sulle pratiche e sulle visioni degli stessi partecipanti. In definitiva, il potenziale trasformativo delle tecniche qualitative risiede nella loro capacità di stimolare l'interazione sociale, l'empowerment degli stakeholder e la costruzione collettiva di soluzioni, superando i limiti intrinseci delle tecniche quantitative, che tendono a fornire una rappresentazione parziale e statica della realtà sociale.

La prima fase della metodologia sul campo è caratterizzata da una duplice dinamica informativa: una di natura tecnologica, incentrata sulla presentazione dettagliata della tecnologia agrifotovoltaica, e una sociologica, focalizzata sulle modalità partecipative della giornata. In entrambe le componenti, i partecipanti sono invitati a interagire attivamente, ponendo domande e chiedendo chiarimenti, favorendo così un processo di apprendimento bidirezionale e dialogico.

Nella seconda fase, vengono applicate tecniche partecipative sperimentali all'interno del contesto in cui la tecnologia viene inserita. Questo momento operativo si svolge secondo un formato cumulativo e intensivo che combina diverse metodologie, quali l'Open Space Technology, il clustering di proposte e il World Café discorsivo. La durata della fase, stimata tra le 3 e le 5 ore, segue un principio non direttivo: "la partecipazione si conclude quando il gruppo ha esaurito il proprio contributo", assicurando che i partecipanti possano esprimersi liberamente senza costrizioni temporali. L'approccio mira a testare la ricezione della tecnologia in un contesto applicativo concreto, stimolando la co-creazione di soluzioni attraverso il contributo collettivo.

La terza fase, la più complessa, prevede una sessione di feedback partecipativo condotta attraverso il metodo del "fishbowl" (Miller, 2008). In questa condizione, i rappresentanti dei gruppi di lavoro espongono i risultati delle attività sperimentali, offrendo una sintesi delle dinamiche osservate. Ogni partecipante ha quindi l'opportunità di integrare la discussione, fornendo ulteriori contributi, osservazioni o riflessioni critiche, al fine di arricchire il dibattito e favorire una maggiore riflessività collettiva.

3.2 Primi risultati e osservazioni

Questo modello metodologico, sviluppato e perfezionato attraverso oltre cinque anni di sperimentazione, sia in formato fisico che digitale, ha dimostrato la sua efficacia nel creare dinamiche di gruppo sinergiche e persistenti, nonché nel promuovere lo sviluppo di euristiche intersoggettive. La struttura operativa e le tecniche impiegate in ciascuna fase sono illustrate nella figura 1, che rappresenta visivamente il processo di implementazione di questo approccio integrato.

Figura 1. Il formato delle tecniche partecipative.

I dati raccolti nel primo anno del progetto REGACE si fondano su un ampio lavoro di ricerca sociologica che ha coinvolto 44 interviste approfondite, condotte nei cinque Paesi partner, le cui risposte sono state sottoposte a un'analisi statistica del sentiment. Le interviste hanno esplorato le percezioni degli agricoltori riguardo all'innovazione tecnologica, sia in senso generale sia in relazione alla loro vita quotidiana, alle pratiche agricole e, nello specifico, all'adozione di tecnologie agrifotovoltaiche.

Parallelamente, sono stati organizzati due focus group online, volti a stimolare il confronto e la condivisione di opinioni tra i partecipanti, e due sessioni di World Café, le quali hanno fornito un contesto strutturato per il dialogo collaborativo tra le parti interessate, esplorando in modo approfondito le potenzialità e le sfide dell'agrifotovoltaico. I risultati qui presentati emergono da queste articolate attività di ricerca qualitativa.

World café in Italia e in Germania durante le sessioni partecipative del Progetto REGACE

Le evidenze emerse delineano tendenze e percezioni significative tra gli agricoltori, offrendo spunti sociologici di rilievo. Nell'ambito delle interviste e dei focus group, si delinea una prospettiva articolata sull'innovazione tecnologica in agricoltura, evidenziandone il potenziale e le criticità. Dalla visione italiana emerge il ruolo della tecnologia nell'equilibrio tra sostenibilità ambientale e incremento produttivo, come osservato dall'intervista 4: *“trovo che questa tecnologia apra a nuovi ragionamenti, unendo insieme esigenze di minore impatto ambientale nella produzione energetica ed esigenze di incremento delle opportunità di produzione agricola.”* In Grecia, il sentimento emergente dalle interviste è posto sull'accessibilità economica della tecnologia e sulla necessità di una formazione adeguata a garantire un uso etico ed efficace dell'innovazione, senza comprometterne l'impatto occupazionale, come emerge dall'intervista 4: *“la tecnologia è creata da persone intelligenti, ma solo quando si possiede una morale associata si può puntare al bene comune”*. Gli agricoltori israeliani e arabi di Israele, seppure con differenze legate all'accesso alle risorse infrastrutturali, evidenziano l'innovazione come strumento essenziale per l'efficienza produttiva, particolarmente in un con-

testo di elevati costi del lavoro. Nelle relative interviste emerge il nesso tra innovazione e valore prodotto, come emerge dall'intervista 2: *“Quanto più utilizziamo la tecnologia, tanto maggiore è il valore che apportiamo e il buon valore che ci dà... Oggi tutto è costoso e dobbiamo seguire la strada dell'efficienza.”* e dall'intervista n. 7: *“Sono favorevole all'innovazione costante perché aiuta le persone a progredire in generale e aiuta me in particolare come agricoltore.”*

Nel mondo austriaco e tedesco si sottolinea l'importanza di un approccio collettivo e responsabile alla innovazione tecnologica in agricoltura. In un contesto di grande diffusione della cultura della sostenibilità ambientale, l'approccio tecnologico deve essere funzionale allo sviluppo di sostenibilità e privilegiare la dimensione locale di produzione, mediante il ricorso a soluzioni collaudate e condivise. Così, un'azienda agricola biologica tedesca (intervista 6) pone il tema della produzione energetica rinnovabile come elemento strutturale di un ciclo produttivo agricolo sostenibile: *“Come azienda agricola biologica noi vediamo l'attività agricola come un ciclo. Ecco perché abbiamo un impianto fotovoltaico sui tetti, che utilizziamo per la nostra produzione e non solo per guadagnare soldi.”*

Nel complesso, la tecnologia è percepita come un fattore chiave per il progresso agricolo, la cui efficacia dipende da accessibilità, sostenibilità economica ed etica, e da una capacità di adozione consapevole, condivisa e strategica.

Nell'ambito, poi, del lavoro sul campo condotto nelle sessioni partecipative, gli agricoltori hanno espresso una propensione positiva verso la sostenibilità ambientale e le pratiche ecologiche, percepite come cruciali per rafforzare la resilienza delle loro attività agricole. Questo orientamento rispecchia tendenze sociali più ampie che enfatizzano la tutela dell'ambiente e la sostenibilità, segnalando un cambiamento di valori all'interno delle comunità agricole verso un approccio sempre più eco-consapevole. Parallelamente, è stata osservata un'apertura crescente all'adozione di tecnologie avanzate, quali l'intelligenza artificiale, la robotica e i sistemi automatizzati. Questa ricettività suggerisce un progressivo riconoscimento dei benefici potenziali di tali tecnologie, soprattutto in termini di efficienza operativa e incremento della produttività. Tali indicazioni rivelano una trasformazione della mentalità degli agricoltori, che appare sempre più incline a cogliere le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica per rivoluzionare le proprie pratiche.

Tuttavia, lo studio ha evidenziato anche preoccupazioni rilevanti in merito alla sostenibilità economica e alle difficoltà finanziarie legate all'implementazione dell'agrifotovoltaico. Gli agricoltori hanno identificato nei costi iniziali e nell'incertezza riguardo al ritorno sugli investimenti i principali ostacoli, rivelando così le persistenti esitazioni economiche che permeano il settore agricolo. Tali barriere finanziarie richiamano l'urgenza di garantire un adeguato supporto economico iniziale e una sostenibilità finanziaria a lungo termine, elementi essenziali per incentivare l'adozione di nuove tecnologie. I partecipanti hanno inoltre segnalato ostacoli di natura normativa e burocratica, tra cui la necessità di integrazione alla rete

elettrica, la richiesta di formazione specifica per gli agricoltori e la gestione ottimale delle installazioni. Questi fattori evidenziano la complessità dei processi regolatori e sottolineano l'importanza di sviluppare quadri normativi più snelli e di fornire supporti istituzionali adeguati a facilitare l'integrazione di tali tecnologie nei sistemi agricoli esistenti.

Nonostante tali sfide, lo studio ha evidenziato diverse opportunità per adattare e migliorare l'agrifotovoltaico in funzione delle esigenze locali. Tra queste, spicca l'integrazione dei sistemi solari con le infrastrutture irrigue esistenti, il monitoraggio delle temperature per proteggere le coltivazioni e lo sviluppo di modelli di agricoltura di precisione in grado di ottimizzare l'uso delle risorse e incrementare la produttività agricola. È emerso anche il potenziale per la creazione di comunità energetiche tra gli agricoltori, che consentirebbero la condivisione dei benefici legati all'energia prodotta, suggerendo un cambiamento sociologico verso approcci collaborativi alla gestione dell'energia e alla redistribuzione dei vantaggi economici.

Le sessioni di World Café condotte in Italia e Germania, nonché quelle in fase di organizzazione in Austria, Grecia e Israele, hanno evidenziato tematiche centrali che sono state prontamente analizzate dal team sociologico e poi trasferite al gruppo di ricerca tecnologica. In Italia, il tema prevalente ha riguardato la gestione operativa della tecnologia e la sua integrazione nelle attività agricole, con particolare attenzione alla connessione alla rete elettrica, alla gestione di imprevisti e alle necessità di formazione per gli agricoltori. Queste problematiche gestionali, che riguardavano sia aspetti interni (organizzazione delle operazioni agricole e utilizzo dei macchinari) sia esterni (connettività alla rete elettrica, costi economici e barriere burocratiche), sono state centrali nelle discussioni, stimolando anche la proposta di soluzioni innovative, come la creazione di comunità energetiche locali per mitigare i problemi di integrazione alla rete.

In Germania, invece, la sostenibilità è emersa come la questione centrale, specialmente per le aziende biologiche e quelle orientate all'economia circolare. Le discussioni si sono focalizzate su come l'agrifotovoltaico possa contribuire a migliorare la sostenibilità delle pratiche agricole, e su come la tecnologia possa sostenere un uso più efficiente delle risorse, in linea con il crescente impegno verso la sostenibilità ambientale ed economica. In un contesto come quello tedesco, in cui l'implementazione tecnologica è supportata da incentivi statali e da capacità imprenditoriali consolidate, l'interesse si è spostato dall'aspetto gestionale a una visione strategica di integrazione dell'innovazione in un quadro organizzativo coerente con gli obiettivi di sostenibilità.

Le prossime fasi del progetto REGACE prevedono l'organizzazione di ulteriori focus group e sessioni di World Café, con l'obiettivo di approfondire le interazioni tra dimensioni tecnologiche e sociali dell'agrifotovoltaico. Il proseguimento della collaborazione tra agricoltori, ricercatori e sviluppatori tecnologici si rivela cruciale per assicurare che le soluzioni proposte siano

sostenibili, socialmente accettabili e operative. Questo impegno continuativo è fondamentale per costruire fiducia, promuovere un senso di appartenenza e garantire che l'innovazione tecnologica sia non solo praticabile, ma anche socialmente rilevante. Il progetto REGACE mira, in tal modo, a promuovere un'agricoltura più resiliente e sostenibile, facilitando l'integrazione dell'agrofotovoltaico nel settore agricolo globale.

■ 4. Osservazioni conclusive

Sulla base delle premesse teoriche e dei risultati empirici derivati dal progetto REGACE, si possono formulare le seguenti conclusioni scientifiche, che riflettono l'importanza della progettazione partecipativa e dell'integrazione sociologica nel processo di innovazione tecnologica dell'agrofotovoltaico.

Il processo di implementazione dell'innovazione tecnologica richiede un approccio sociologico olistico, che includa il coinvolgimento attivo e proattivo delle parti interessate lungo tutto il ciclo di vita dell'innovazione. L'integrazione sistematica degli utenti finali sin dalle fasi iniziali del processo di sviluppo garantisce che le loro esigenze, preferenze e competenze empiriche siano incluse nelle fasi critiche di progettazione e implementazione. Le metodologie partecipative, quali Open Space e World Cafè insieme ai workshop, focus group e interviste approfondite, permettono di creare un ambiente collaborativo in cui gli utenti possono contribuire alla modellazione dell'innovazione tecnologica. Questo approccio facilita non solo l'anticipazione e la risoluzione di potenziali criticità, ma consente l'integrazione di prospettive eterogenee, migliorando così l'adattabilità e la sostenibilità socio-economica delle tecnologie emergenti.

La partecipazione diretta degli utenti finali, nel nostro caso gli agricoltori, facilita inoltre lo sviluppo di un senso di appartenenza e accettazione delle nuove tecnologie, riducendo il divario tra il potenziale dirompente delle innovazioni e la loro applicabilità nel contesto agricolo reale. Il progetto REGACE ha implementato un'ampia gamma di metodologie sociologiche qualitative, quali interviste approfondite, focus group e le metodologie partecipative dell'Open Space e del World Cafè, selezionate con precisione per raccogliere dati qualitativi complessi e dettagliati sulle percezioni e opinioni degli agricoltori riguardo alle tecnologie agrofotovoltaiche. Tali metodologie si sono rivelate cruciali per garantire che le innovazioni tecnologiche fossero allineate con le esigenze reali e specifiche delle comunità agricole, facilitando un'accettazione più ampia e un'integrazione ottimale nei contesti produttivi.

Un elemento chiave emerso dal progetto è l'adozione del modello di "laboratorio vivente" ("living lab"), un approccio dinamico che promuove una collaborazione continua e un flusso di feedback in tempo reale tra agricoltori, ricercatori e sviluppatori tecnologici. Questo approccio iterativo, che comprende simulazioni pratiche, discussioni di gruppo e sessioni formative, consente di potenziare le competenze partecipative degli agricoltori, permettendo

una progressiva integrazione delle tecnologie agrifotovoltaiche nelle pratiche agricole reali. Il “laboratorio vivente” permette l’adattamento flessibile dei sistemi tecnologici alle sfide operative affrontate dagli agricoltori, garantendo una maggiore sostenibilità ed efficacia operativa nel lungo termine. L’uso di processi comunicativi partecipati, il mettere al centro le comunità agricole con bisogni e aspettative specifiche, l’adozione di un confronto tra pari tra agricoltori e ricercatori sono alcune delle caratteristiche positive del living lab.

Nonostante tali progressi, lo studio ha messo in evidenza sfide economiche e normative significative. I costi iniziali elevati e l’incertezza riguardo al ritorno sull’investimento sono stati identificati come barriere principali all’adozione dell’agrifotovoltaico. Queste preoccupazioni economiche, insieme agli ostacoli normativi e burocratici — come l’integrazione nella rete elettrica, la formazione tecnica per gli agricoltori e la gestione efficiente degli impianti — costituiscono fattori critici che potrebbero rallentare l’adozione diffusa della tecnologia. Per superare tali barriere, è essenziale sviluppare quadri normativi di supporto e processi burocratici semplificati che facilitino l’integrazione e l’adozione delle nuove tecnologie all’interno delle pratiche agricole.

Nonostante le sfide emerse, il progetto REGACE ha individuato numerose opportunità per migliorare e adattare le tecnologie agrifotovoltaiche alle specifiche esigenze locali. Tra queste, spiccano l’integrazione di sistemi solari con le infrastrutture esistenti di irrigazione, il monitoraggio delle temperature interne ed esterne per ottimizzare la protezione delle colture e lo sviluppo di modelli di agricoltura di precisione. Inoltre, l’idea di creare comunità energetiche tra gli agricoltori, finalizzata alla condivisione dei benefici energetici prodotti, rappresenta un’importante evoluzione sociologica verso approcci collaborativi e collettivi alla gestione delle risorse energetiche. Questo sviluppo non solo promuove la cooperazione tra agricoltori, ma crea anche nuove opportunità per condividere i benefici derivanti dalle innovazioni tecnologiche. Le tecniche partecipative di natura qualitativa possiedono un potenziale trasformativo significativamente superiore rispetto alle metodologie quantitative, come i sondaggi di opinione, per ragioni di carattere epistemologico e metodologico. Mentre gli strumenti quantitativi tendono a fornire una misurazione statica della realtà, limitandosi a rilevare dati standardizzati e predefiniti che riflettono la situazione di partenza, le metodologie qualitative si caratterizzano per la loro capacità di cogliere la complessità delle dinamiche intersoggettive, nonché le percezioni, le esperienze e i significati che gli stakeholder attribuiscono alla realtà oggetto di studio.

In sintesi, le conclusioni del progetto REGACE sottolineano, anche alla luce della letteratura sul tema della dimensione partecipativa all’innovazione tecnologica, l’importanza cruciale di integrare approcci sociologici e metodologie aperte e collaborative nel processo di sviluppo e implementazione delle tecnologie agricole. Centrale per gli esiti del progetto e coerente con gli sviluppi della letteratura sul tema è l’esigenza di assicurare che l’innovazione tecnologica sia non solo socialmente accettabile, ma anche economicamente sostenibile e operativamente praticabile. In questa direzione il progetto RE-

GACE intende porsi come un modello di integrazione tra innovazione tecnologica e approccio olistico e contestualizzato alla sua applicabilità in contesti di sostenibilità sociale, ambientale ed economica, anche alla luce dei vincoli e delle attese espresse dalle comunità coinvolte nel progetto. In quest'ottica, la messa a punto di un modello di cooperazione continuativa in rete tra agricoltori, ricercatori e sviluppatori tecnologici (asse del living lab aperto alla partecipazione) si pone come una leva essenziale per costruire fiducia sistemica attorno al tema generale e favorire, al tempo stesso, l'adozione di pratiche sociali riferite ad innovazioni tecnologiche sia rilevanti sia applicabili a contesti specifici. Dalla scalabilità e replicabilità di questo modello di integrazione tra diversi approcci di sostenibilità - ambientale, economica, sociale e tecnologica, può emergere un sistema agricolo più resiliente e aperto alla multidimensionalità della sostenibilità in agricoltura.

Riferimenti bibliografici

- Barbour, R. S. (2018). Fare focus group.
- Brown, J. (2010). The world café: Shaping our futures through conversations that matter. ReadHowYouWant.com.
- Ciasullo, M. V., Troisi, O., Grimaldi, M., & Leone, D. (2020). Governance multilivello per l'innovazione sostenibile nelle comunità intelligenti: un approccio basato sugli ecosistemi. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 16, 1167-1195.
- Douthwaite, B., Beaulieu, N., Lundy, M., & Peters, D. (2009). Comprendere come gli approcci partecipativi promuovano l'innovazione. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 7(1), 42-60.
- Følstad, A. (2008). Living labs for innovation and development of information and communication technology: a literature review.
- Knott, E., Rao, A. H., Summers, K., & Teeger, C. (2022). Interviste nelle scienze sociali. *Nature Reviews Methods Primers*, 2(1), 73.
- Liamputtong, P. (2011). Metodologia del focus group: principio e pratica.
- Löhr, K., Weinhardt, M., & Sieber, S. (2020). Il "World Café" come metodo partecipativo per la raccolta di dati qualitativi. *Rivista internazionale di metodi qualitativi*, 19, 1609406920916976.
- Miller, R. L., & Benz, J. J. (2008). Techniques for encouraging peer collaboration: Online threaded discussion or fishbowl interaction. *Journal of Instructional Psychology*, 35(1).
- Puchta, C., & Potter, J. (2003). Pratica del focus group.